

QUYI ZICHLIKLI CHIZIQLI POLIETILEN VA TITAN (IV) OKSIDI TARKIBLI KOMPOZITLARNING FIZIK-MEXANIK XOSSALARI

Karabayeva Munira Abdullayevna

O`zMU Yarimo`tkazgichlar va polimerlar fizikasi kafedrası dotsenti

Mansurova Shabnam,

Yusupova Sobira

O`zbekiston Milliy Universiteti 2-kurs magistrantlari

shabnammansurova67@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada F-0320 markali quyi zichlikli chiziqli polietilen (QZCHPE) ga titan (IV) oksidi (TiO_2) kukunlari metall to`ldiruvchi sifatida kiritilganda, uning mexanik xossalari: uzilishgacha bo`lgan mustahkamlik kuchi, deformatsiyasi hamda Yung moduli aniqlandi va olingan natijalar grafik hamda jadvallar asosida muhokama qilindi, namunalardagi o`zgarishlar ko`rib chiqildi, yangi namoyon qilgan fizika-mexanik xossalari o`rganildi.

Kalit so`zlar: polimer, polietilen, metall oksidi, titan (IV) oksidi, kompozitlar, to`ldiruvchi, matritsa, fizik-mexanik, deformatsiya, Yung moduli, Brabender plastografi, quyi chizlikli, chiziqli, mexanik kuchlanish, nisbiy uzayish, tashqi kuch.

Kirish

Hozirgi vaqtda nanotexnologiyaning dolzarb masalalaridan biri ishlab chiqarish masshtablarida o`rganilgan va ishlab chiqarilgan polimerlar bazasida keng xossalar diapozoniga ega bo`lgan yangi kompozitsion polimer materiallar ishlab chiqarishdir. Polimer va metall oksidi zarralarining aralashishi aralashma komponentalari xossalari ancha farq qiluvchi yaxshilangan xossali buyumlar olish imkonini beruvchi sodda va samarali usuldir. Ko`pgina hollarda aralashish natijasida polimer kompozitlarning noyob xususiyatlariga erishiladi. Bunday materiallar qatoriga titan (IV) oksidi tarkibli polietilen asosidagi kompozitsiyalarni kiritish mumkin.

Bunday kompozitsion materiallar deformatsion mustahkamlik xossalari bo`yicha boshqa polimer asosidagi ko`pgina kompozitlardan afzal bo`la oladi.

Bu kompozitlar uchun cho`zilishdagi mustahkamlik (σ) chegarasining va Yung modulining yaqin additiv o`zgarishi kuzatiladi.

Aralashma (polietilen+titan (IV) oksidi) tarkibi (matritsa va to`ldiruvchi qiymatlari) ning o`zgarishida kompozitsiyaning deformatsion xossalarini o`rganish – bu murakkab tizim cho`zilishida (siqilishida) yuz beradigan jarayonlar mexanizmini tushunish imkonini beradi [1].

Obyektlar va tadqiqot metodlari

Tadqiqot obyektida quyi zichlikli chiziqli polietilen (QZCHPE) (F-0320 markali – oq, yarim shaffof granularlar, $d = 0,92 \text{ g/cm}^3$. SOK=3 g/10 min (2,16 kg c yukda), O`zbekiston Respublikasi Sho`rtan GKM da ishlab chiqarilgan) va metall to`ldiruvchi sifatida titan (IV) oksidi (TiO_2) kukunlari ($M=79,866 \text{ g/mol}$, oq qattiq kristallar, zichligi – $4,23 \text{ g/cm}^3$, erish temperaturasi – 1843 gradus, suvda erimaydi) tanlab olingan.

Quyi zichlikli chiziqli polietilen (QZCHPE) asosidagi titan (IV) oksidi (TiO_2) tarkibli aralashma Brabender plastografi yordamida suyultirib, aralashtirish yo`li bilan tayyorlandi. Brabender plastografi 180°C gacha qizdiriladi, dastlab, tarozida o`lchab olingan polietilen granularlari oz-ozdan Brabenderga solib eritila boshlaydi. Ma`lum darajada erigandan so`ng, titan (IV) oksidi qo`shiladi, ikkalasi birgalikda 10 minut davomida Brabenderda aralashtirildi.

1-jadval.

Nomlanishi	tarkibi (%)	miqdori (g)
PE/ TiO_2	100/0	20/0
PE/ TiO_2	99/1	19,8/0,2
PE/ TiO_2	97/3	19,4/0,6
PE/ TiO_2	95/5	19/1

Olingan kompozitdan “ZAMAK MERCATOR” qurilmasida sterjen ko`rinishdagi namunalar tayyorlandi. Ushbu namunalarning fizik-mexanik tadqiqotlari "SHIMADZU" AG-X Plus sinov mashinasida uzilishgacha bo`lgan mustahkamlik kuchi, deformatsiyasi hamda Yung moduli aniqlandi.

Cho`zish tezligi 0,3% deformatsiya qiymatigacha $v-1$ mm/min, keyin $v-20$ mm/min, boshlang`ich uzunligi 1-50 mm, eni $d-5$ mm, qalinligi $b- 2,5$ mm, xona harorati 20°C bo`lgan ish rejimida mazkur kompozitsion materiallar tekshirildi.

1-rasm. Namunalarning o`lchamlari.

Hisoblash quyidagi formula bo'yicha amalga oshirildi:

$$A_0 = b \cdot d ,$$

A_0 - kesma maydoni, b - qalinligi, d - namunalarning kengligi.

$$\sigma = \frac{F}{A_0} ,$$

Bu erda σ – uzilishgach bo`lgan kuch, F - yuklama,

$$\varepsilon(\%) = \frac{\Delta l}{l} \cdot 100\% ,$$

Bu yerda, ε – uzilishdagi nisbiy cho`zilish, l boshlang`ich uzunlik, Δl – absolyut deformatsiya.

Tadqiqot natijalarining muhokamasi

Fizik-mexanik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, polimerlarning ulkan darajali qaytar yuqori elastik deformatsiyalarni namoyon qilish imkoniyatlari ular asosidagi materiallarning noyob xossalarini vujudga keltiradi. Bu xossa deformatsion-mustahkamlik yoki cho'zish grafigi deb yuritiladigan nisbiy deformatsiya (ϵ) ning beriladigan kuchlanish (σ) ga bog'lanish grafigi asosida ifodalanadi [2].

Dastlab, 1-namuna (PE/TiO₂ 100/0), ya'ni QZCHPEning nisbiy uzayishini beriladigan kuchlanishga bog'liqlik grafigini ko'ramiz (2-rasm).

Sterjenga dastlabki 1-sekund davomida tashqi tomondan qo'yilayotgan kuchning miqdori 1 N dan 99 N gacha oshirib borilganda, uzayishning qiymati 0,009537 mm dan 1,443227 mm gacha o'zgardi.

2-rasm. F-0320 markali quyi zichlikli chiziqli polietilenni cho'zishda kuchlanish (σ) ning nisbiy deformatsiya (ϵ) ga bog'liqligi.

3-rasm. Tarkibida 99 % F-0320 markali quyi zichlikli chiziqli polietilen va 1 % titan (IV) oksidi bo`lgan kompozitsion materialni cho`zishda kuchlanish (σ) ning nisbiy deformatsiya (ϵ) ga bog`liqligi.

Namunalar olinishida shakllangan struktura kompozitsiyaning deformatsion xossalriga ham ta'sir ko`rsatadi. 3-rasmda tarkibida 99 % QZCHPE va 1 % titan (IV) oksidi bo`lgan kompozitsion materialni cho`zishda kuchlanish (σ) ning nisbiy deformatsiya (ϵ) ga bog`liqligi 4-rasmda esa QZCHPE 97 %, titan (IV) oksidi esa 3 % miqdorda olingan. 3-rasmdagi namuna sterjenga o`rtacha 15,4324 MPa kuchlanish qo`yilganda, 322,999 % nisbiy uzayishni, 4-rasmdagi namuna sterjen esa o`rtacha 15,9831 MPa kuchlanish bilan cho`zilganda, 355,187 % nisbiy uzayishni namoyon qiladi. Grafiklardan ko`rinib turibdiki, kompozitsion materialda to`ldiruvchining miqdori oshishi bilan namunalar bardoshliroq, ya'ni yuqoriroq kuchlanishlarni namoyon qilyapti.

4-rasm. Tarkibida 97 % F-0320 markali quyi zichlikli chiziqli polietilen va 3 % titan (IV) oksidi bo`lgan kompozitsion materialni cho`zishda kuchlanish (σ) ning nisbiy deformatsiya (ε) ga bog`liqligi.

5-rasm. Tarkibida 95 % F-0320 markali quyi zichlikli chiziqli polietilen va 5 % titan (IV) oksidi bo`lgan kompozitsion materialni cho`zishda kuchlanish (σ) ning nisbiy deformatsiya (ϵ) ga bog`liqligi.

5-rasmga ko`ra, tarkibida 95 % F-0320 markali quyi zichlikli chiziqli polietilen va 5 % titan (IV) oksidi bo`lgan kompozitsion materialni cho`zishda namunaga qo`yilgan tashqi kuchning qiymati ortib borishi bilan, u yuqori kuchlanishga bardosh bera olish qobiliyatini namoyon qiladi va nisbiy uzayishning ko`rsatkichlari ham oldingilarga qaraganda ancha ortganini ko`rish mumkin (5-rasm).

6-rasm. F-0320 markali quyi zichlikli chiziqli polietilen va titan (IV) oksidi tarkibli kompozitsion materiallarni cho`zishda kuchlanish (σ) ning nisbiy deformatsiya (ϵ) ga bog`liqligi.

Shunday qilib, 6-rasmdan ko`rinib turibdiki, kompozitsion materiallar tarkibidagi to`ldiruvchi miqdorining oshishi bilan namunalarning deformatsion kuchlanishi va nisbiy uzayish bir-biriga bog`liq ravishda ortib bormoqda. Dastlabki namuna sterjen (100/0) ga o`rtacha 15,8169 MPa kuchlanish qo`yilganda, maksimal deformatsiyaning o`rtacha qiymati 335,890 % qiymatni, 99/1 nisbatdagi aralashmaga o`rtacha 15,9324

MPa kuchlanish berilganda, 322,999 % ni, 97/3 ulushlardagi namuna esa 15,9831 MPa kuchlanishda 355,187 % ni, 95/5 qismlisi 16,8968 MPa kuchlanishda 388,053 % qiymatlarni qabul qilganini ko`rish mumkin.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, F-0320 markali quyi zichlikli chiziqli polietilen tarkibiga ma'lum miqdorda titan (IV) oksidi to'ldiruvchi sifatida qo'shilishi aralashmaning mexanik xossalari yaxshilanib, olingan namunalar dastlabki obyektlarga nisbatan ma'lum kuchlanishgacha bardoshliroq bo'lishni ta'minlaydi va aytish mumkinki, ma'lum sharoitlarda aralashma tarkibidagi to'ldiruvchi miqdorining oshishi namuna (PE/TiO₂ aralashmasi) ning deformatsion xossalari oshishi (yaxshilanishi) ga olib keladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Н.Н. Комова, Г. Е. Заиков, С.Н. Русанова Влияние температурных режимов на деформационные характеристики миккомпозиций полипропилен – полиэтилен низкой плотности // -2012. с. 110-112.
2. Xolmuminov A.A. "Polimerlar fizikasi" o'quv qo'llanma. Toshkent "Universitet" 2015-yil.
3. Polymer Blends // Ed. by D.R. Paul, C.B. Bucknall. New York, Chichester, Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto, Wiley. 2000. 1189 p.
4. Комова Н.Н. Гольдберг В.М., Крючков А.Н., Прут Э.В., Густов В.В. Изменение свойства смесей полипропилена и полиэтилена высокой плотности в процессе высокосдвиговой экструзии Высокомолекуляр. соединения // -1991. №12. -с. 2595-2601.
5. Тагер А.А. Физико-химия полимеров М.:Научный Мир. 2007.
6. Ziyonet elektron kutubxona.